

KIMYOVIY ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARINING YER EKOTIZIMIGA TA'SIRI VA KIMYOVIY IFLOSLANISHNING OLDINI OLIH XUSUSIDAGI TAVSIYALAR

¹Yulduz Tuxtayeva, ²Xaqberdiyev Abdurashid

¹Qarshi Davlat Texnika Universiteti magistri,

Universitet ko'chasi, 225,180100,Qarshi,O'zbekiston, ²Qarshi Davlat Texnika Universiteti magistri,Universitet ko'chasi, 225,180100,Qarshi,O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194968>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarining yer ekotizimiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Kimyoviy moddalar bilan ifloslanish tuproqning degradatsiyasi, bioxilma-xillikning kamayishi hamda ekotizim muvozanatining buzilishiga olib kelishi mumkin.. Maqolada ishlab chiqarish chiqindilari, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar va tuproq tarkibidagi kimyoviy o'zgarishlarning salbiy oqibatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kimyoviy ifloslanishning oldini olish bo'yicha zamonaviy texnologiyalar, ekologik monitoring tizimlari va barqaror ishlab chiqarish usullariga oid tavsiyalar beriladi

ABSTRACT. The article analyzes the impact of chemical industry enterprises on the Earth's ecosystem. Chemical pollution can lead to soil degradation, loss of biodiversity and disruption of the ecosystem balance. The article examines the negative effects of industrial waste, harmful substances emitted into the atmosphere, and chemical changes in the composition of the soil. Recommendations are also given regarding modern technologies, environmental monitoring systems and sustainable production methods to prevent chemical pollution.

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется влияние предприятий химической промышленности на экосистему Земли. Химическое загрязнение может привести к деградации почв, потере биоразнообразия и нарушению баланса экосистемы. В статье рассматривается негативное воздействие промышленных отходов, вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, и химических изменений в составе почвы. Также даются рекомендации относительно современных технологий, систем мониторинга окружающей среды и устойчивых методов производства для предотвращения химического загрязнения.

Kalit so'z: Yerning ifloslanishi, Og'ir metallar, pestitsidlar, zararli gazlar, Fitoremediatsiya, Bioremediatsiya

Keywords: Land Pollution, Heavy Metals, Pesticides, Harmful Gases, Phytoremediation, Bioremediation

Ключевые слова: Загрязнение земель, тяжелые металлы, пестициды, вредные газы, фиторемедиация, биоремедиация

Kirish

Yer resurslari insoniyat hayoti uchun muhim bo'lib, tuproq unumdorligi, suv tozaligi va havoning sifatini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligida kimyoviy vositalarning ortiqcha qo'llanilishi va chiqindilarning noto'g'ri boshqarilishi natijasida yer jiddiy ifloslanishga uchramoqda. Bu esa nafaqat ekotizimga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda yerning kimyoviy ifloslanishini kamaytirish va tuproqni himoya qilish global muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada kimyoviy ifloslanishning asosiy

sabablari, uning oqibatlari va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha samarali strategiyalar tahlil qilinadi. Toza va unumdor yer kelajak avlodlar uchun muhim boylik bo'lib, uni asrash har bir insonning mas'uliyatidir. Ana shunday salbiy oqibatlarning oldini olish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 10-iyunda “Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilindi [1]. Unga asosan, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimida alohida yangi departament tashkil etildi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlili

Kimyoviy ishlab chiqarish zavodlari sanoat rivojlanishining muhim qismi bo'lishiga qaramay, ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Kimyo sanoati og'ir sanoat tarmoqlaridan biri bo'lib, asosiy kimyo mahsulotlari (ammiak, noorganik kislotalar, ishqorlar, mineral o'g'itlar, soda, xlor va xlorli mahsulotlar, suyultirilgan gazlar va b.), plastmassa va sintetik smolalar, shu jumladan, kaprolaktam, sellyuloza atsetatlari, kimyoviy tola va iplar, plastmassa va shisha - plastiklardan materiallar va buyumlar, lok - bo'yoq materiallari, sintetik bo'yoqlar, kimyoviy reaktivlar, fotokimyo mahsulotlari, maishiy kimyo tovarlar, sintetik yoqilg'ilar va boshqalarni ishlab chiqaradi[2]. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) ma'lumotiga ko'ra yer kurrasi aholisi 1969 yildan yiliga 2 % ga ortmoqda, aholining soni 2025 yilga kelib 9,4 mlrd. kishiga yetadi, Respublikamiz aholisi esa yiliga 450 – 470 ming (qariyb 0,5 mln.) kishiga ortadi, bu holat albatta quvonarli hol va bu ijobiy baholanadi. Biroq insoniyat ko'paygani sari atrof-muhitga, jumladan yer qoplamiga ta'siri yanada ortadi. Yangi – yangi sanoat korxonalarini barpo etadi, yerlarni o'zlashtiradi va umuman tabiiy yaralgan muhitga katta “bosim” bilan ta'sir qiladi, natijada kimyoviy ifloslanishining masshtabi kengayadi va ifloslanish turlari ortadi. Tarixga nazar tashlasak, bundan 1 mln. yil avval kundalik ehtiyojini qondirish maqsadida yerga ta'sir etish shakli bo'lmagan. 100 ming yil avval esa dastlab mehnat qurollari vositasida tuproq qoplamiga juda kuchsiz ta'sir etgan va tuproq qoplamini kimyoviy ifloslanishi deyarli sezilmagan, XV asrga kelib inson faoliyati bir muncha ortgan. XX asr boshida esa dastlabki sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalar qo'llanilishi natijasida yer yuzasida kimyoviy ifloslanishi kuzatilgan va tuproq qoplamiga ta'siri sezilgan. XXI asr boshiga kelib vaziyat jiddiy tus oldiki, kimyoviy ifloslanishni tez va keng masshtabda tarqalishiga sababchi transport turlari va ular bilan bog'liq jarayonlar natijasida yerning kimyoviy ifloslanishi yuzaga keldi[3]. Kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarining yer ekotizimiga salbiy ta'sirini quyidagi holatlar bo'yicha tahlil qilamiz:

1. Tuproqning ifloslanishi

1.1. Og'ir metallar bilan ifloslanish: Kimyo sanoatida qo'llaniladigan og'ir metallar (Pb, Cd, Hg, As, Cr) tuproqqa tushib, uni ifloslantiradi. Ushbu metallar tuproq tarkibida to'planib, o'simliklar tomonidan so'riladi. Yerosti suvlari orqali boshqa hududlarga tarqaladi. Tuproq mikroorganizmlarining biologik faoliyatiga zarar yetkazadi.

1.2. Kislotalar va gidroksidlar ta'siri: Kimyo zavodlari chiqindilarida sulfat kislota (H_2SO_4), xlorid kislota (HCl) va gidroksidlar (NaOH, KOH) bo'lishi mumkin. Bu moddalar tuproqning pH muvozanatini buzadi. Kislotalar tuproqning minerallar tarkibini o'zgartiradi va unumdorligini pasaytiradi. Ishqoriy moddalar esa tuzilmani buzib, o'simliklarning oziqlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1.3. Organik ifloslanish: Kimyo zavodlari ishlab chiqarishida ishlatiladigan sintetik organik moddalar (fenollar, pestitsidlar, polimerlar) tuproqqa tushib, uzoq vaqt parchalanmaydi. Fenollar tuproq mikroorganizmlariga zaharli ta'sir qiladi. Pestitsidlar o'simlik va hayvon organizmlarida to'planib, ekologik zanjirga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Plastmassa va polimer

chiqindilari uzoq vaqt degradatsiyaga uchramaydi va mikroplastik muammosini keltirib chiqaradi.[4]

Tuproqning ifloslanishi oqibatida tuproq unumdorligi pasayib, foydali minerallar parchalanadi va o'simliklar oziqlanishi yomonlashadi. Eroziya kuchayishi natijasida kimyoviy ifloslanish tuproq tarkibini yemiradi va eroziyaga moyillik oshadi. Yerosti suvlarining ifloslanishidan esa kimyoviy moddalar yomg'ir va sug'orish orqali suv qatlamlariga o'tadi. Ekotizimga zarari oqibatidan mikroorganizmlar va hasharotlar nobud bo'lib, biologik muvozanat buziladi.[5]

2. Havoning ifloslanishi

Yer atmosferasini ifloslantiruvchi va sayyoramiz isishiga sabab bo'luvchi moddalarning konsentratsiyasi 2024 yil yakunida rekord darajaga yetgani ma'lum bo'ldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Yerda karbonat angidrid gazi(CO₂) juda tez to'planib bormoqda. Hozirgi kunda ifloslanish darajasi sanoat inqilobidan oldingi davrga nisbatan 51 foizga yuqori. Jahon Metrologiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, vaziyat asosan qazib olinadigan yoqilg'ining uzluksiz va shiddatli yondirilishi tufayli yomonlashmoqda. Bundan tashqari, katta o'rmon yong'inlari ham atmosferaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[6].

Kimyoviy zavodlar atmosferaga zararli gazlar (SO₂, NO_x, CO, metan, formaldegid) va chang chiqaradi. Bu gazlar yer yuzasiga kislotali yomg'ir bo'lib tushib iqlim o'zgarishi va havo sifati yomonlashishiga olib keladi. Natijada, odamlarda nafas yo'llari kasalliklari, allergiya va o'pka muammolari yuzaga keladi. Kislotali yomg'irlar tuproq va o'simliklarga zarar yetkazadi, global isish jarayonini tezlashtiradi.

3. Suv resurslarining ifloslanishi

Ko'plab kimyoviy ishlab chiqarish zavodlari oqova suvlarini to'g'ridan-to'g'ri daryolar, ko'llar yoki yer osti suvlariga tashlaydi. Zararlangan suv hayotning ko'plab shakllari uchun zaharli bo'lib, ularning rivojlanishini sekinlashtirishi, bepushtlikka hatto o'limga olib kelishi mumkin. Pestitsidlar dehqonchilikda begona o'tlar, hasharotlar va qo'ziqorinlarga qarshi kurashda qo'llaniladi. Ushbu pestitsidlarning oqishi suvning ifloslanishiga va suvdagi hayotning zaharlanishiga olib keladi. Keyinchalik, qushlar, odamlar va boshqa hayvonlar infeksiyalangan baliqlarni iste'mol qilsalar, zaharlanishi mumkin. Odatda kema yorilib ketganda neft to'kilishi orqali suv ifloslanadi. Natija suv va yer mikroflorasi zararlanadi. Suv ifloslanishi inson salomatligiga xavf tug'dirib, turli kasalliklarga chalinishimizga sabab bo'ladi[7].

4. Biologik xilma-xillikka ta'siri

Kimyoviy chiqindilar ekotizimga tushgach, flora va faunaning genetik tarkibini o'zgartirishi mumkin. Ayrim hollarda, ba'zi o'simlik va hayvon turlarining yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Ekologik zanjir buzilib, muvozanat yo'qoladi. Tuproqdagi foydali mikroorganizmlar nobud bo'lib, tuproq unumdorligi pasayadi[8].

1-rasm.2020-2025 yillarda kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarining yerga ta'sir darajasi diagrammasi

Yerni ifloslanishdan asrash bo'yicha tavsiyalar:

Kimyo zavodlari va sanoat chiqindilari tuproq, suv va havoga zarar yetkazishi ma'lum. Buning oldini olish uchun quyidagi ekologik choralarni ko'rish lozim:

1.Sanoat chiqindilarini kamaytirish - kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarida tozalash texnologiyalarini joriy etish, kimyo zavodlaridan chiqayotgan zararli gazlar va suyuq chiqindilarni maxsus filtrlar orqali zararsizlantirish kerak. Filtr va absorberlar kimyoviy chiqindilarning havo va suvga tushishini oldini oladi. Ion almashinish texnologiyalari og'ir metallarni zararsizlantirish uchun ishlatiladi. Biologik tozalash esa mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni parchalanishiga asoslanadi. Sanoat chiqindilarini kamaytirishda korxonalar uchun ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va chiqindi gazlarni filtratsiya qilish tizimlarini takomillashtirish lozim.

2.Qayta ishlash va chiqindilardan foydalanish - og'ir metallar va zaharli moddalarning atrof-muhitga tushishini kamaytirish uchun chiqindilarni qayta ishlash kerak Plastik, shisha va metallarni qayta ishlash orqali tabiiy resurslardan samarali foydalanish mumkin. Biologik parchalanadigan mahsulotlardan foydalanib, masalan, plastmassaga alternativ ravishda ekologik toza materiallardan tayyorlangan mahsulotlardan foydalanish tavsiya etiladi.

3."Yashil kimyo" texnologiyalarini qo'llash – ekologik xavfsiz reagentlar va katalizatorlardan foydalanish kerak.

4. Tuproqni himoya qilish- kimyoviy neytrallashtirish usuli bilan ifloslangan tuproqqa ohak yoki fosfatlar qo'shish orqali pH muvozanatini tiklash kerak. Shuningdek, og'ir metallarni o'zlashtiruvchi o'simliklar ekish (Fitoremediatsiya), mikroorganizmlar yordamida ifloslangan hududlarni tozalash (Bioremediatsiya) usullarini takomillashtirish kerak. Tuproq unumdorligini oshirish uchun Organik o'g'itlardan foydalanish, sun'iy kimyoviy o'g'itlarning haddan tashqari ishlatilishi tuproq mikroflorasiga zarar yetkazadi. Shu sababli, kompost va biogumus kabi tabiiy o'g'itlar afzalroq hisoblanadi. Tuproq eroziyasining oldini olish uchun o'rmon tasmalari barpo etish, kontur ekish usulidan foydalanish va sug'orish tizimlarini takomillashtirish muhimdir. O'simlik almashlab ekish orqali tuproqdagi muhim elementlarning balansini saqlash mumkin.

5. Ekologik monitoring-atrof muhit va yer yuzasi holatini doimiy kuzatib borish va nazorat qilish tizimini kuchaytirish kerak. Atmosfera havosidagi zararli moddalar miqdorini nazorat qilish va ifloslanish manbalariga qarshi choralar ko‘rish talab etiladi.

6. Suv resurslarini tejash va himoya qilish -suv hayotning asosi bo‘lib, uni tejash va sifatini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi: Tomchilatib sug‘orish texnologiyasini joriy etish usulida suv sarfini kamaytirib, tuproq unumdorligini saqlashga yordam beradi. Suv ifloslanishini oldini olish maqsadida esa sanoat va qishloq xo‘jaligi chiqindilarini suv manbalariga tushishining oldini olish uchun maxsus biofiltrlar va tozalash inshootlari qurish zarur.

7. Atmosfera ifloslanishining oldini olish- havo sifati ekotizimning barqarorligi uchun muhim omil hisoblanadi. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish ya‘ni quyosh, shamol va biomassa energiyasidan keng foydalanish atmosferaga chiqindi gazlar chiqarilishining oldini oladi.

8. Biodiversitetni saqlash va ko‘paytirish Ekotizimning sog‘lom bo‘lishi biologik xilma-xillikka bog‘liq. O‘rmonlarni tiklash va yangi yashil hududlarni yaratish, bu nafaqat iqlim muvozanatini saqlaydi, balki hayvon va o‘simliklar uchun tabiiy yashash muhitini yaratadi. Changlatuvchi hasharotlarni qo‘llab-quvvatlash jarayonida asalarilar va boshqa changlatuvchi hasharotlarning populyatsiyasini saqlash uchun pestitsidlar qo‘llanilishini kamaytirish lozim.

Xulosa

Kimyo zavodlarining yer ekotizimiga ta‘siri muhim ekologik muammo hisoblanadi. Og‘ir metallar, kislotalar va organik ifloslanish unumdorlikni pasaytirib, ekotizim barqarorligiga salbiy ta‘sir qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy chiqindi tozalash texnologiyalari, ekologik monitoring va tuproqni rekultivatsiya qilish usullari qo‘llanilishi zarur. Yer ekotizimini yaxshilash uchun yashil kimyo tamoyillariga asoslangan bir qator muhim choralar ko‘rilishi lozim. Tuproq unumdorligini oshirish, suv resurslarini tejash, havo ifloslanishini kamaytirish, biologik xilma-xillikni saqlash va chiqindilarni qayta ishlash kabi strategiyalar ekotizim barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ekologik monitoring esa ushbu jarayonlarni nazorat qilish, xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va samarali choralar ko‘rish imkonini beradi. Ushbu tavsiyalarni keng joriy etish nafaqat atrof-muhitni himoya qilishga, balki kelajak avlodlar uchun sog‘lom ekotizim yaratishga ham xizmat qiladi. Yer yuzini toza saqlash va ona tabiatga hurmat ruhida tarbiya olish uchun ma‘naviy ma‘rifiy tadbirlarni muntazam tashkil etish kerak deb o‘ylayman. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning “Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasi izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 23-noyabrda PF-199-son farmoniga[9] muvofiq yer yuzini ko‘kalamzorlashtirish ishlarida faol bo‘lib, kelajak avlodlarga o‘rnak bo‘laylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. “Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 10.06.2022 yildagi 277-son
2. Shavkat Azizov, Madinabonu Siddiqova, Sirojiddin Muradov « Kimyo va neft kimyo sanoati va ularning atrof - muhitga ta‘siri». International scientific journal «Modern science and research» volume 3 / issue 12 / uif:8.2 / modernscience.uz
3. Z.A.Jabbarov. “ Tuproq ekologiyasi va rekultivatsiyasi ” moduli bo‘yicha o‘quv– uslubiy majmua, Toshkent — 2022

4. Abdurahmonov T. Jabborov Z. Nikadambayev X. “Tuproqlarni kimyoviy iflaslanish muommlari va muhofaza qilish tadbirlari maxsus kursini o’qitish pedagogik texnologiyalar” T.. Universitet 2017..
5. Berdiyeva D, Quvondiqova D “Tuproq ifloslanishining sanoat manbai” Jizzax politexnika instituti konferensiya- 2022
6. <https://kun.uz/news/2024/10/29/yer-atmosferasining-ifloslanishi-rekord-darajaga-yetdi>
7. Omonov Doniyorbek Dilshodbek o‘g‘li, Mamatqulova Ziyoda Ikromjon qizi. Oqilova Hilola Muhiddin qizi,”Suv resurslari ifloslanishi va uning tirik organizmlariga ta’siri”, “Ilm-fan muammolari magistrantlar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi-2024
8. D.O. Azimova, D.Sh. Yodgorova, L.Sh. Egamberdiyeva, B.T. Jabborov “Bioxilma-xillik va uning muhofazasi” o‘quv qo‘llanma, TOSHKENT – 2019
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.11.2023 yildagi PF-199-soni